

Рахматуллин М.Т.

Кандидат педагогических наук, доцент. Бирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий», г. Бирск.

Преподавание физики в дореволюционной Башкирии

Введение

Модернизация системы образования, в том числе физического в современных условиях не может быть решена без всестороннего анализа педагогического опыта прошлых лет. Повышенный интерес к образованию последних лет, рост национального самосознания в регионах Российской Федерации обусловили необходимость творческого осмысления истории становления и развития физического образования края.

Республика Башкортостан является многонациональным, полиязычным и многоконфессиональным регионом РФ. По результатам перемены в сфере образования 1802-1804 гг. Уфимская губерния изначально входила в Казанский, а с 1874 г. – в Оренбургский учебный округ [1].

В X-IV веках в регион приходит исламская религия и оказывает большое влияние на становление мусульманского образования в крае. Религиозные учебные заведения мектебе и медресе являлись основными учреждениями для мусульманского образовательного процесса [2]. Эти учебные заведения, находящиеся при мечетях, в первую очередь занимались религиозным воспитанием и подготовкой духовных наставников. Основное внимание в процессе обучения уделялось богословию, в то время как светские предметы играли вспомогательную роль, и их количество было ограниченным. Важно отметить, что физика и другие естественные предметы в ранний период становления мусульманского образования в крае не изучались.

Учебный процесс осуществляли муллы и мугаллима, которые передавали знания, как в мечетях, так и на дому. Это обстоятельство также способствовало распространению образования, но ограничивало доступность более широкого спектра знаний и разнообразия учебных предметов [3].

С другой стороны, открытие на территории Башкирии правительственных русскоязычных учебных заведений способствовало внедрению и развитию физического образования в крае. Православное образование развивалось через систему церковных школ и духовных семинарий, что в свою очередь приносило в образовательную практику

иные подходы и содержание. Образование стало инструментом не только духовного, но и культурного и социального развития региона, формируя идентичность и традиции тех времен. Следует отметить, что первый школьный Устав в Российском государстве был принят в 1732 году, согласно которому в государственных общеобразовательных учебных заведениях физика должна изучаться как отдельный учебный предмет.

Целью исследования является сравнительный научно-методический анализ становления и развития физического образования в мусульманских и православных (государственных) образовательных учреждениях дореволюционной Башкирии.

Материалы и методы исследования. В качестве материалов для исследования послужили:

1. Учебные планы и программы – документы, определяющие содержание и структуру образовательного процесса в учебных заведениях.

2. Учебники и учебные пособия – материалы, которые использовались для обучения учащихся в мусульманских и православных (государственных) школах.

3. Историко-педагогические труды учителей – работы педагогов того времени, отражающие их взгляды на образование и воспитание.

4. Архивные документы – официальные материалы, такие как указы, приказы, инструкции, отчеты и характеристики, которые позволяют понять, как была организована учебно-воспитательная работа в различных исторических периодах.

Результаты исследования и их обсуждение. Одним из старейших средних учебных заведений Православного ведомства России является Уфимская духовная семинария (до 1865 года считалась Оренбургской), открытая 26 сентября 1800 года согласно Указу Священного Синода, утвержденного Императором Павлом I [4]. В первое десятилетие существования Семинарии о преподавании физики как отдельного предмета утверждать сложно из-за отсутствия архивных документов данного периода. Поскольку они были уничтожены в марте 1806 года во время пожара. Тем не менее, архивные материалы о деятельности учреждения в последующие годы свидетельствуют о том, что семинаристы периодически получали физические знания в процессе чтения и перевода латинских текстов на многочисленных занятиях по дополнительным дисциплинам. Лучшие воспитанники старших классов Философии, которые назывались «студентами», на год направлялись в «Старую» Казанскую духовную семинарию. Для выявления и отбора лучших студентов Правление Уфимской семинарии устроило экзамен согласно инструкции, где имели место и физико-математические знания.

С 1818 года в Семинарии устанавливается VI годичный срок обучения по два года в богословском, философском и риторическом классах (иначе – высшем, среднем и низшем). Расширяется и программа обучения за счет включения общеобразовательных предметов. Физика в ней представлена как отдельный учебный предмет, состоящий из двух частей: теоретической и экспериментальной. Отметим, что программа курса ограничивалась такими разделами, как «Механика», где рассматривались простые виды механического движения, «Молекулярная физика»: законы Паскаля и Архимеда для жидкостей и газообразного состояния вещества, «Электромагнетизм» [5].

В 1840 году согласно новому Уставу «Духовно-учебного управления Святейшего Синода», изданного 1 марта 1839 года в Уфимском семинарии происходят некоторые изменения: вводится новая программа «светское познание», резко сокращаются часы на изучение общеобразовательных дисциплин. Тем не менее, в учебном плане, как дополнение к физике, появляется предмет «История естествознания» [4].

В 1828 году вышел Указ Николая I об открытии гимназий во всех губернских городах. После его издания, в том же году, в Уфе была открыта первая мужская гимназия. Изначально гимназия работала с IV классами, а в 1835 году стала VII летняя. Гимназия давала общее среднее образование классического направления. Долгие годы учителем математики и физики являлся В.А. Лубкин, сын известного профессора Казанского университета А.С. Лубкина. За годы работы в гимназии выпустил работу «Начертание метафизики», состоящая из 3-х частей.

Особый интерес представляют Уфимские женские гимназии: Мариинская женская гимназия, которая была открыта в 1860 году и 2-я женская гимназия имени государыни императрицы Александры Федоровны, куда принимали девочек в возрасте 9-12 лет. Учебные планы этих гимназий были схожи, изучались такие предметы как русский язык, словесность, арифметика, алгебра, геометрия, Закон Божий, история, география, естествознание, физика, новые иностранные языки, рисование, рукоделие. 2-я женская гимназия имела свой физический кабинет, состоящий из двух комнат. Первая комната служила физическим классом с приборами в застекленных шкафах. Вторая комната предназначалась для преподавателей и лаборанта. Преподавателем математики, физики и космографии был К.П. Краузе, известный как основатель одного из первых в стране физических институтов – Уфимского физического института [6].

В этот период также наблюдался рост среднего специального образования: возникли горнозаводские школы, механико-техническое учи-

лице в Златоусте, ремесленные училища в Бирске и Уфе, землемерное училище в Уфе, учительские институты в Оренбурге и Уфе, учительские семинарии в Благовещенске, Белебее и Стерлитамаке, инородческие учительские школы в Уфе и Бирске, фельдшерские школы в Оренбурге и Уфе. В учебные планы и программы подготовки специалистов наряду с другими предметами входили физика и естествознание [7]. В этих учебных заведениях большой популярностью пользовались учебники А.Ф. Малинина, К.П. Буренина “Руководство физики для гимназий: в 2 ч”, “Начальные основания физики. Руководство для городских училищ и учительских семинарий”, “Руководство физики и собрание физических задач для гимназий”. Содержание учебников охватывает вопросы об общих свойствах тел, о твердом, жидком и газообразном состояниях тел. Представлены отдельные разделы о природе звука и света, затрагиваются вопросы о теплоте. Одним из достоинств изданий является простота и ясность изложений материала. Теоретический материал, научные сведения сопровождаются с очерками некоторых важнейших технических применений, как паровая машина, электромагнитный телеграф и др. Представлены примеры применения метрических единиц измерения.

В сентябре 1788 года вышел Указ Екатерины II «Об учреждении Оренбургского Магометанского Духовного Соборания». Спустя год в Уфе было открыто Духовное Собрание мусульман, которое в последующем послужило открытию медресе в Казани – «Мухаммадия» и «Марджани», Уфе – «Усмания» и «Галия», Оренбурге – «Хусаиния», Троицке – «Расулия». С распространением джаидской идеологии просвещения мусульманские образовательные учреждения начали модернизироваться. На замену существующего традиционного буквослагательного метода обучения пришел звукозвучающий. Изменения коснулись и организации учебно-образовательного процесса. Одним из нововведений было внедрение классно-урочной системы. Обучение велось по новым разработанным учебным планам. Составлялось расписание учебных занятий. В конце каждого учебного года проводились переходные и итоговые экзамены. По окончании учебного заведения начали выдавать документ подтверждающий об окончании данного учебного заведения. Улучшилась материально-техническая база учреждений. Появились специализированные классы под отдельные дисциплины, оснащенные с учебной мебелью. На занятиях активно стали использоваться наглядные пособия: карты, схемы, таблицы и картины. Учебные планы были дополнены новыми предметами, кроме родного языка и литературы началось целенаправленное изучение русского языка. Увеличилось число часов на освоение светских дисциплин, т.к. расширился круг рассма-

тривемых вопросов в программах. Таким образом, обновленные мусульманские учебные заведения стали светскими национальными школами для мусульманской общины региона [8]. Однако, до конца XIX века многие мусульманские учебные заведения губернии испытывали недостаток учебников и учебных пособий по естественно-математическим дисциплинам.

Первые учебники физики на татарском языке для мусульманских учебных заведений появились в начале XX столетия. Тем не менее, вопрос об издании качественных по содержанию учебников для учреждений не раз поднимался в периодической печати и регулярно обсуждался педагогической общественностью. Результаты таких совещаний привели к выдвигению ряда требований к структуре и содержанию новых учебников. Во-первых, в учебном материале основной акцент должен быть сделан на исторические вопросы. Во-вторых, содержание осваиваемого материала должно состоять не только из теоретических сведений в виде описания явлений и объектов, а также из практических работ. В-третьих, полученный теоретический материал должен быть полезен как на практике, так и в жизненных ситуациях. На необходимость написания учебников по естественнонаучным дисциплинам на языке понятном для обучающихся башкирских и татарских национальностей, указал Г.С. Ибрагимов (Шанаси) По его мнению, языки (арабский, персидский) имеющихся к тому времен учебников по физике, химии и астрономии оказались сложными для понимания учебного материала [9]. Итак, на средства, выделенные Уфимским губернским земством начинается разработка и издание учебников по естественнонаучным предметам для мусульманских учебных заведений.

Одним из первых учебников для мусульманских учебных заведений являются труды К. Насыри (1825–1902) «Буш вакыт» («На досуге») и «Санаигы гольфания» («Знание о ремеслах») изданные им в 1860-1900 гг. В этих работах показана теоретическая значимость физических знаний и возможности их практического применения. Содержат более подробное описание некоторых физических явлений и технологических процессов. В качестве примера можно привести процесс обработки поверхности гальваническим никелированием.

Автором другого уникального учебника «Хикмэт табигыя дәрслеге: Механика, сыеклыклар, газлар» («Учебник о чудесах природы. Механика, газы, жидкости») является Г.С. Ибрагимов (Шанаси). По окончании учебы на факультете естествознания Константинопольского университета был приглашен в медресе «Галия» (Уфа) в качестве преподавателя физики, химии и математики. За годы работы в медресе им была

создана физико-химическая лаборатория, где ученики могли ставить опыты и проводить экспериментальные работы. Отметим, что в те времена такая практика введения занятий была редкостью. После переезда в медресе «Хусаиния» (Оренбург) продолжал свою преподавательскую деятельность, а также занимался написанием учебников для мусульманских школ. Г.С. Ибрагимов в совершенстве владел арабским, персидским и турецким языками, свободно говорил и на французском [10, с. 58]. Знание разных языков было полезным в его работе над учебными пособиями для мусульманских учебных заведений. Его книга «Мохтасар химия», изданная в 1910-1912 годах, считается одной из первых самостоятельных работ по химии на татарском языке [11, с. 11]. Следует также отметить, в медресе «Галия» разные периоды преподавали физику Г. Сатаев (окончил физико-биологический факультет университета Стамбула), С. Сатаров, Ф. Габдулла, З. Богданов.

В 1912 году Х. Курбангалеев, преподаватель физики и математики медресе г. Семипалатинска выпустил учебник по физике под названием «Хикмете табигья» («Чудеса природы»), который охватывал все важные аспекты физической науки [12]. Вышеописанными учебниками воспользовались практически во всех мусульманских образовательных учреждениях Волго-Уральского региона [13].

Программа курса «Физика» в медресе «Усмания» (г. Уфа)

Перевод с тюрко-арабского языка на русский сделан М.В. Амировым в 1917 году.

Медресе имеет шесть основных классов, при медресе же имеется шестигодичная начальная школа (мектебе). Преподавание в медресе ведется на тюркском (татарском) языке, за исключением русского языка, истории и географии России, которые ведутся на русском языке [14].

Анализ учебного плана и программ показал, что курс физики в государственных (русскоязычных) учебных заведениях изучался как отдельный предмет, но круг рассматриваемых вопросов ограничивался разделами механики, молекулярной физики, электродинамики и оптики. В мусульманских учебных заведениях физика входила в состав предмета «Естествознание» и вместе с другими дисциплинами как естественная история, химия, астрономия преподавался в течение двух лет со II по III классы по 2 часа в неделю [14].

Изучение физики начинается с первоначальных сведений о строении вещества на уровне молекул. Здесь же дается представление о твердом, жидком и газообразном состоянии вещества и межмолекулярном взаимодействии. Приводятся элементарные опыты по изме-

Недельные урочные часы основных шести классов медресе.

Предметы преподавания							
Естествознание (история естествознания, физика, химия, астрономия)	1 кл.	2 кл.	3 кл.	4 кл.	5 кл.	6 кл.	Всего
	3	3	3	3	3	-	15

ФИЗИКА (3 часа в неделю)

2 кл	3 кл		4 кл	
Введение	Магнетизм		Оптика	
<p>Материя и ее три основных состояния: твердое тело, жидкое и газ. Физические и химические процессы. Основные характеристики материи. Вещества, которые занимают определенные объемы и пространства. Тепловое расширение тел. Несколько способов измерения тепла. Разделимость тел. Молекулы и их взаимодействие.</p>	<p>Естественные и созданные человеком магниты. Сила магнитного поля и воздействие одного магнита на другой. Полуса магнита: северный и южный. Линии магнитного поля. Магнитное поле Земли и способы его измерения. Компасы.</p>		<p>Свет. Линейное распространение света, тени и полутени, описание солнечных и лунных затмений. Скорость света. Сильные свойства света и их законы. Измерение света. Отражение света от поверхностей зеркала. Закон отражения для плоских, сферических, шарообразных зеркал. Закон преломления света. Выпуклые и вогнутые линзы. Промежуточные устройства: кинематограф, микроскопы, бинокли и астрономические телескопы.</p>	
Механика	Электричество		Методика преподавания естествознания	
<p>Темы механической науки. Виды механического движения. Скорость при равномерном движении. Сила и ее законы. Определение силы. Графические методы измерения сил. Силы сухого и вязкого трения. Центр масс и тяжести. Воздействие притяжения Земли движущимся телам. Закон всемирного тяготения. Простые механизмы: рычаг, блок, ворота.</p>	<p>Устойчивое электричество. Привлечение и отталкивание электрического заряда. Движущееся электричество. Две природы электрических зарядов. Материалы, способные проводить электричество. Индукция, электроскоп, электрофор. Способность жидкостей проводить электричество. Отклонение электрических потоков от острых предметов, промоотводы. Электрическая энергия: исходная, расширяющаяся и ступающая. Источники электричества. Аккумуляторы.</p>		<p>Роль и значение ознакомления детей с естествознанием и его роль в народных школах. Методика преподавания, элементарные опыты для уроков естествознания. Школьный музей.</p>	

<p>Акустика</p> <p>Происхождение звука. Распространение звука в воздухе, твердых телах, жидкостях. Измерение скорости и длины волны звуковых волн. Эхо. Резонанс. Интенсивность звука (громкость и тихий звук). Слуховое восприятие, ухо. Фонограф и его роль в записи звука.</p>	<p>Движущееся электричество</p> <p>Электрический ток его направление. Гальванопластика и вольтовая дуга. Элементы Вольта. Закон Ампера. Закон Ома.</p> <p>Единицы измерения: вольт, ом, ампер. Амперметр, вольтметр, реостаты. Нагрев материалов под воздействием тока и появление света. Электричество в газах, трубки Гейслера и Крукса. Атмосферное электричество. Образование молнии и северного сияния.</p>	
<p>Жидкость</p> <p>Характеристики жидких веществ. Закон Паскаля. Равновесие тел в жидкостях. Действие жидкостей на погруженные в ней тела. жидкости сверху, снизу и с боков. Сообщающиеся сосуды. Закон Архимеда. Поведение тел, находящихся в жидкости, и их три состояния. Устойчивость объектов, находящихся на поверхности.</p>	<p>Электромagnetизм</p> <p>Формирование электрического тока в открытом пространстве. Электромagnetные явления. Взаимодействие соленоидов. Использование электрического магнитного поля. Устройства, такие как электрические звонки и телеграфы. Процесс электромагнитной индукции. Бобина Румкорфа и ее применение. Телефоны и микрофоны. Генераторы переменного тока. Электродвигатели. Важность передачи энергии между различными местами и преобразования её из одной формы в другую. Длинная электроволн. Беспроводная телеграфия. Электрическая энергия и основные принципы законов сохранения энергии.</p>	

	<p>Газы</p> <p>Свойства газов. Способность газов к сжиганию. Возможность расширения газов. Закон Паскаля. Атмосферное давление. Эксперименты Торричелли по измерению атмосферного давления. Барометры. Анероиды. Законы Мариотта и Архимеда. Манометры. Воздушный транспорт: аэростаты, дирижабли и Фердинанд Цепелин, а также самолёты. Устройства, работающие на основе давления воздуха: пилетки, распылители, жидкостные приборы и их применение, насосы, сифоны.</p>	
	<p>Теплота</p>	
		<p>Тепловые явления и их источники. Увеличение объемов твердых, жидких и газообразных веществ при повышении температуры. Температура, Цельсий, Реомюр. Энергия тепла в разных состояниях: пониженном, нормальном и повышенном. Теплопередача. Возврат передающейся теплоты и соответствующие законы. Перемещение тепла от одного объекта к другому. Нагрев поверхности Земли солнечными лучами. Измерение тепла в калориях. Определение количества тепла в калориях. Законы теплообмена. Температуры замерзания и плавления.</p>

рению объема и массы тела.

После краткого обзора о строении вещества приступают к рассмотрению вопросов классической механики. При изучении простых видов механического движения формируется понятие скорости для равномерного прямолинейного движения. Формирование понятия силы проходит в рамках изучения силы тяжести, сухого и вязкого трения и притяжения. Дана математическая формулировка закона всемирного тяготения.

Данный раздел так же предусматривает ознакомление с основными вопросами акустики. Образование звуковых колебаний и волн, измерение ее скорости распространения в твердых телах и жидкостях, определение длины волны, являются ключевыми в рассматриваемых вопросах. Более подробно описывается принцип действия первого прибора для записи и воспроизведения звука – фонографа [15].

Законы Паскаля и Архимеда изучаются при рассмотрении вопросов о жидком и газообразном состоянии вещества. Демонстрируются опыты по измерению атмосферного давления, давления жидкостей и газов с помощью имеющихся в арсенале приборов как манометры и барометры-анероиды. А так же программа содержит вопросы, связанные с воздухоплаванием – аэростат, дирижабль, аэроплан.

Отдельно следует отметить, что в программу включены вопросы о нестандартных единицах измерения температуры. При формировании данного понятия вместе со стандартными единицами измерения рассматривается и температура по Реомюру ($^{\circ}\text{Re}$), где температура замерзания и кипения воды приняты за 0 и 80 градусов. В программе так же особое внимание уделяется на более подробное описание физических основ технологических процессов. Так, например, принципы действия паровых машин Папена, двигателей внутреннего сгорания.

На III классе изучаются вопросы электричества и магнетизма. Отметим, что вопросы связанные с магнитными явлениями рассматриваются раньше, чем вопросы касающиеся теме электричества. Искусственные и природные магниты, магнитные полюса Земли являются основной темой обсуждения. После освоения магнитных явлений переходят к изучению законов Ома, Фарадея, вопросов связанных с гальванопластикой, трубкой Гейслера и Крукса, атмосферным электричеством, молнией.

Курс физики завершается изучением вопросов оптики на IV классе. В программу входят элементы геометрической оптики, законы отражения, преломления света, сферические зеркала, линзы, калейдоскоп.

Заключение.

Подводя итог обсуждения можно заключить ряд выводов:

1. В дореволюционной Башкирии физическое образование получали

как в русскоязычных (государственных), так и мусульманских образовательных учреждениях.

2. Курс физики входит в учебные планы самых разных типов образовательных учреждений дореволюционной Башкирии.

3. Программа курса физики предусматривает изучение вопросов из разделов механики, молекулярной физики, электродинамики и геометрической оптики. Глубина изучаемых тем курса зависит от типа учреждения.

4. В государственных образовательных учреждениях физика преподавалась как отдельный учебный предмет, а в новометодных мусульманских школах содержание физического образования входило в учебный предмет «Естествознание».

5. Учебники А.Ф. Малинина, К.П. Буренина “Руководство физики для гимназий: в 2 ч”, “Начальные основания физики. Руководство для городских училищ и учительских семинарий”, “Руководство физики и собрание физических задач для гимназий” выступали в качестве основных для государственных образовательных учреждений. А для мусульманских учебных заведений авторами многих учебников и учебных пособий по естественнонаучным предметам являлись сами преподаватели этих дисциплин.

Библиографический список

1. Аминов Т.М. Система профессионального образования в регионах дореволюционной России (на примере Башкирии) // Вопросы образования. 2014. №3. С. 244-262. // URL: <https://sochum.ru/s1814-95450000341-8-1/> (Дата обращения: 10.01.2025)
2. Сулейманова Л.Ш. Национальные школы Уфы в начале XX века // Ватандаш. 2022. № 3. // URL: https://vatandash.ru/articles/450_let_ufa/2022-10-13/natsionalnye-shkoly-ufy-v-nachale-hh-veka-2987279 (Дата обращения: 12.03.25)
3. Валиахметов Р.М., Зарипов А.Я., Вахитов Р.Р. Становление и развитие национального образования в Республике Башкортостан // Новые исследования Тувы. 2025. № 1. С. 172-187.
4. Ергин Ю.В., Свице Я.С. Уфимская (до 1865 года – Оренбургская) духовная семинария – одно из старейших средних духовных учебных заведений России // Педагогический журнал Башкортостана. 2014. № 2 (51) С. 125-144. // URL: <https://pedagog-journal.ru/ozhurnale.html>
5. Центральный государственный исторический архив РБ. Ф. И-112.
6. Ергин Ю.В. К.П. Краузе (1877-1964). – Уфа: Вагант, 2008. 100 с.
7. Аминов Т.М. Развитие системы профессионального образования в Башкирии (начало XVII века – до 1917 года) автореф. дис. ... докт. пед. наук. Уфа, 2012. 51 с.
8. Марданшин М. Вклад медресе в татарское просвещение в конце XX – начале XX в. // URL: dumrt.ru/ru/articles/theology/analytics_1090.html (Дата обращения: 07.03.2025).
9. Мусина Г.Ф. Вопросы создания учебников физики на татарском языке в начале XX века // Актуальные вопросы филологических наук: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2017 г.). – Казань: Издательство «Бук», 2017. С. 23-25. // URL: <https://moluch.ru/conf/phil/archive/257/> (Дата обращения: 19.03.2025).
10. Мифтахова Н.Ш. Химия буенча татар телендәге беренче китаплар турында // Фэнни Татарстан. 2015. № 3/4. С. 916.
11. Мургазина Л.Р. Научно-педагогическая деятельность Габдуллы Сабировича Шнаси (1885–1938) // Вестник ТГПУ. 2016. № 8 (173). С. 121-123. // URL: <https://vestnik.tspu.ru/>

- archive?year=2016&issue=8&article_id=6052&format=html (Дата обращения: 19.03.2025).
12. Рахимкулова М.Ф. Преподавание естественных наук в татарских школах дореволюционной России: страницы истории татарских школ в России. – Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 1998. 274 с.
13. Гильмиянова Р.А. Подвижник книги и просвещения: (вклад М.В. Амирова в развитие духовного потенциала Башкирии) – Уфа: Вагант, 2018. 168 с.
14. Рахматуллин М.Т. Естественнонаучное образование в мусульманских образовательных учреждениях дореволюционной Башкирии // Международный научно-исследовательский журнал. 2024. № 12 (150). // URL: <https://research-journal.org/archive/12-150-2024-december/10.60797/IRJ.2024.150.146> (Дата обращения: 17.12.2024).
15. Рахматуллин М.Т. Этнокультурный подход формирования универсальных учебных действий в преподавании школьного курса физики // Проблемы современного педагогического образования. – Сборник научных трудов: – Ялта: РИО ГПА, 2025. Вып. 86. Ч. 2. С. 235-238.

References

1. Aminov T.M. The system of professional education in the regions of pre-revolutionary Russia (on the example of Bashkiria) // Questions of education. 2014. № 3. P. 244-262. // URL: [https://sochum.ru/s1814-95450000341-8-1/\(10.01.2025\)](https://sochum.ru/s1814-95450000341-8-1/(10.01.2025))
2. Suleimanova L.Sh. National schools of Ufa at the beginning of the 20th century // Vatandash. 2022. № 3. // URL: https://vatandash.ru/articles/450_let_ufa/2022-10-13/natsionalnye-shkoly-ufy-v-nachale-hh-veka-2987279 (12.03.25)
3. Valiakhetmetov R.M., Zaripov A.Ya., Vakhitov R.R. Formation and development of national education in the Republic of Bashkortostan // New studies of Tuva. 2025. № 1. P. 172-187.
4. Ergin Yu.V., Svitse Ya.S. Ufa (until 1865 - Orenburg) Theological Seminary - one of the oldest secondary theological educational institutions in Russia // Pedagogical journal of Bashkortostan. 2014. № 2 (51) pp. 125-144. // URL: <https://pedagog-journal.ru/o-zhurnale.html>
5. Central State Historical Archive of the Republic of Belarus. F. I-112.
6. Ergin Yu.V. K.P. Krause (1877-1964). – Ufa: Vagant, 2008. 100 p.
7. Aminov T.M. Development of the vocational education system in Bashkiria (beginning of the 17th century - until 1917) abstract. dis. ... doc. ped. Sci. Ufa, 2012. 51 p.
8. Mardanshin M. The contribution of madrassas to Tatar education in the late 20th - early 20th centuries. // URL: dumrt.ru/ru/articles/theology/analytics_1090.html (3.07.2025).
9. Musina G.F. Issues of creating physics textbooks in the Tatar language at the beginning of the 20th century // Current issues of philological sciences: materials of the V International. scientific conf. (Kazan, October 2017). – Kazan: Buk Publishing House, 2017. pp. 23-25. // URL: <https://moluch.ru/conf/phil/archive/257/> (3.19.2025).
10. Miftakhova N.Sh. Chemistry buencha tatar telendege berenche kitaplar turanda // Fanny Tatarstan. 2015. № 3/4. P. 916.
11. Murtazina L.R. Scientific and pedagogical activity of Gabdulla Sabirovich Shnasi (1885–1938) // Bulletin of the TSPU. 2016. № 8 (173). P. 121-123. // URL: https://vestnik.tspu.ru/archive?year=2016&issue=8&article_id=6052&format=html (3.19.2025).
12. Rakhimkulova M.F. Teaching natural sciences in Tatar schools of pre-revolutionary Russia: pages from the history of Tatar schools in Russia. – Orenburg: Orenburg Book Publishing House, 1998. 274 p.
13. Gilmiyanova R.A. Devotee of the book and education: (M.V. Amirov's contribution to the development of the spiritual potential of Bashkiria) - Ufa: Vagant, 2018. 168 p.
14. Rakhmatullin M.T. Natural science education in Muslim educational institutions of pre-revolutionary Bashkiria // International Research Journal. 2024. № 12 (150). // URL: <https://research-journal.org/archive/12-150-2024-december/10.60797/IRJ.2024.150.146> (12.17.2024).
15. Rakhmatullin M.T. Ethnocultural approach to the formation of universal educational actions in teaching a school physics course // Problems of modern pedagogical education. – Collection of scientific works: – Yalta: RIO GPA, 2025. Issue 86. Part 2. P. 235-238.

